

Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае: факты, проблемы, перспективы

Александрова Т. В.^{1*}, Попов В. Л.²

¹Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Российская Федерация; *atvpsu@yandex.ru

²Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

В условиях переориентации экономики России на инновационный путь развития вопрос повышения производительности труда стал важной частью государственной политики. В настоящее время в стране реализуется масштабный национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Внедрение проектного подхода к управлению производительностью труда для российской экономики имеет приоритетное стратегическое значение, поскольку его применение способствует росту эффективности использования ресурсов, реализации целей модернизации производства, стимулированию инновационной и экспортной деятельности отечественных предприятий.

Целью исследования является рассмотрение регионального аспекта процесса реализации приоритетного национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на примере Пермского края. Методической основой исследования выступают сравнительные, статистические и экспертные методы.

В работе проведен анализ хода реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае, представлены фактические результаты проекта, сформулированы проблемы в сфере выполнения проектных мероприятий, определены перспективы Пермского края в контексте установления более высоких целевых показателей регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в сравнении с показателями по России в целом.

Материалы, изложенные в данной статье, могут углубить знания об особенностях реализации приоритетного национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на региональном уровне, а также использоваться для корректировки хода реализации регионального проекта, направленного на повышение производительности труда в Пермском крае.

Ключевые слова: производительность труда, обеспечение занятости, приоритетный национальный проект, регион, целевые показатели, механизм реализации проекта

Для цитирования: Александрова Т. В., Попов В. Л. Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае: факты, проблемы, перспективы // Управленческое консультирование. 2021. № 11. С. 61–80.

Implementation of the National Project «Labor Productivity and Employment Support» in the Perm Region: Facts, Problems, Prospects

Tatyana V. Alexandrova^{1*}, Viktor L. Popov²

¹Perm State National Research University, Perm, Russian Federation; *atvpsu@yandex.ru

²Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

ABSTRACT

In the context of the reorientation of the Russian economy towards an innovative development path, the issue of increasing labor productivity has become an important part of state policy. Currently, the country is implementing a large-scale national project «Labor productivity and

employment support». The implementation of the project approach to managing labor productivity for the Russian economy is of strategic priority, since its application helps to increase the efficiency of resource use, realize the goals of modernizing production, and stimulate innovation and export activities of domestic enterprises.

The aim of the study is to consider the regional aspect of the implementation of the priority national project «Labor productivity and employment support» on the example of the Perm region. The methodological basis of the study are comparative, statistical and expert methods.

The paper analyzes the implementation of the national project «Labor productivity and employment support» in the Perm region; presents the actual results of the project; formulates problems in the implementation of project activities; identifies the prospects of the Perm region in the context of setting higher targets for the regional project «Labor productivity and employment support» in comparison with the figures for Russia as a whole.

The materials outlined in this article can deepen knowledge about the specifics of the implementation of the priority national project «Labor productivity and employment support» at the regional level, as well as be used to adjust the course implementation of a regional project aimed at improving productivity in the Perm region.

Keywords: labor productivity, ensuring employment, priority national project, region, targets, project implementation mechanism

For citing: Alexandrova T.V., Popov V.L. Implementation of the National Project «Labor Productivity and Employment Support» in the Perm Region: Facts, Problems, Prospects // Administrative consulting. 2021. N 11. P. 61–80.

Национальные проекты нужны, чтобы добиться действительно прорывных результатов в развитии экономики страны

Владимир Путин, Президент России

Введение

Показатель производительности труда, отражающий уровень развития национальной экономики и результативность хозяйственного использования трудовых ресурсов, является ключевым ориентиром эффективности реализации социально-экономической политики во многих странах мира. Его рост определяет стабильность и конкурентоспособность производственной системы государства, закладывает основу для прогрессивных преобразований в отраслях и регионах. Между тем уровень производительности труда, достигнутый в России, почти в два раза меньше, чем в странах, являющихся лидерами развития мировой экономики [8].

Министерство экономического развития России подготовило долгосрочный сценарий развития страны с прогнозом до 2030 г., в соответствии с которым «интенсивность инновационного обновления обрабатывающих производств и динамика производительности труда» станут ключевыми факторами роста конкурентоспособности национальной экономики¹. В мае 2018 г. Президентом Российской Федерации инициирован стратегический курс на интенсивный рост производительности труда в стране, в соответствии с которым перед Правительством поставлена задача — обеспечить увеличение данного показателя не менее, чем на 5% в год².

¹ Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года // Официальный сайт Минэкономразвития Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: 15.11.2019).

² Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в ред. от 19.07.2018 г. № 444 [Электронный ресурс]. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf> (дата обращения: 15.11.2019).

Это наибольший целевой ориентир для российской экономики за последние 10 лет. Для достижения установленных годовых темпов роста производительности труда 7 мая 2018 г. указом Президента России был утвержден новый способ государственного управления крупномасштабными стратегическими целями — применение проектного подхода к разработке и реализации национальных приоритетов¹. Согласно требованиям данного указа, Правительство сформировало национальные проекты по 13 ключевым направлениям, среди которых был и проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Основной особенностью нацпроекта, ориентированного на повышение производительности труда персонала промышленных предприятий и уровня занятости населения страны, является то, что он предполагает достижение роста производительности не за счет увеличения объема инвестиционных вложений, а за счет поиска и мобилизации резервных возможностей интенсивного развития предприятий. Срок действия данного проекта установлен до 2024 г. Содержательно нацпроект включает несколько приоритетных направлений роста производительности, в том числе таких, как формирование у персонала новых компетенций в сфере продаж, развитие экспортной деятельности предприятий и международных связей, преодоление законодательно-административных барьеров для создания и функционирования бизнеса, создание в отраслях предприятий-образцов с высокими достижениями в сфере роста производительности, формирование цифровой платформы для коммуникации и обмена опытом между предприятиями-участниками нацпроекта.

Пилотный проект был запущен в августе 2017 г. Одним из первых заявок в Минэкономразвития России на включение в число пилотных регионов для участия в данном проекте подал Пермский край, который является одним из лидеров по уровню социально-экономического развития в Приволжском федеральном округе и входит в число 20 наиболее крупных регионов России. Первоначально в пилотном проекте участвовало всего 7 регионов и 12 предприятий, но уже в следующем году число участников возросло в разы: до 16 регионов и 152 предприятий². На начало 2020 г. в реализации нацпроекта участвовало более 600 компаний из 36 регионов. Прогнозируется, что через три-четыре года участниками данного проекта станут не менее 10 тыс. предприятий из 85 субъектов Российской Федерации³.

Вопросы, связанные с ходом реализации нацпроекта по повышению производительности труда и занятости населения, являются предметом острых дискуссий среди ученых и практиков. Обзор литературных источников выявил, что несмотря на рост числа участников и накопленный опыт в сфере управления производительностью, в настоящее время не сформировано единое мнение относительно перспектив выполнения данного проекта.

Преодоление многолетней негативной динамики роста производительности труда в России определяет необходимость использования комплексного программного подхода к решению указанных задач. Это подчеркивают в своих работах отечественные ученые Е. В. Балацкий [1], И. В. Богатырева [3], Т. О. Селезнева [11], А. М. Чернопяттов [13], А. И. Щербаков [16]. Ряд частных вопросов рассмотрения проблемы повышения производительности труда и поиска путей их решения исследован российскими авторами Н. А. Гореловым [5; 6], С. Г. Тягловым [12], Л. В. Ша-

¹ Там же.

² Новости ТАСС. Более 150 компаний из 16 регионов РФ вошли в программу повышения производительности труда [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/5141943> (дата обращения: 29.11.2019).

³ О ходе реализации национальных проектов. Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 11 ноября 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/news/38310/> (дата обращения: 30.11.2019).

рониной [14]. Большинство авторов указывают на целесообразность государственного системного решения проблемы низкой производительности труда в России в силу ее высокой значимости для развития отечественной экономики, но при этом указывают на существующие недостатки в ходе реализации нацпроекта [8; 9]. Ряд авторов предлагает более активно использовать передовой зарубежный опыт для повышения уровня производительности российских промышленных предприятий [4; 10; 17; 19; 20]. Некоторые авторы сомневаются в эффективности выбранных проектных мер¹ и возможности реального достижения в практике хозяйствования поставленных в национальном проекте задач в сфере роста производительности труда².

Отсутствие ясной научной позиции относительно перспектив реализации в России нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» определяет актуальность проведения исследования по данному научно-практическому направлению. Также необходимо отметить и тот факт, что российские предприятия активно вовлечены в процесс реализации данного нацпроекта в своих регионах, имеют накопленный опыт внедрения действенных инструментов, направленных на повышение темпов роста производительности труда. При этом опыт регионов-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» проанализирован, систематизирован и обобщен в неполной мере [2; 8; 15].

Цель исследования — изучение регионального аспекта хода реализации нацпроекта роста производительности труда на примере Пермского края — была достигнута на основе решения трех задач:

- провести анализ практики реализации нацпроекта на территории Пермского края;
- выделить проблемы, свойственные процессу реализации нацпроекта в Пермском крае и предложить подходы к их решению;
- обозначить перспективы реализации нацпроекта применительно к территории Пермского края с учетом фактически достигнутых результатов.

Материалы и методы

В качестве нормативно-правовой основы для научного исследования использовались Указы Президента России, постановления Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края, а также нормативно-методические документы министерства экономического развития Российской Федерации и министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

В теоретическом плане исследование базируется на научных трудах российских и зарубежных авторов, изучающих подходы к управлению производительностью труда и к решению глобальных задач социально-экономического развития современного общества.

Необходимая практическая информация была представлена автономной некоммерческой организацией Пермского края «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда». Также информационным источником послужили данные из статистических отчетов крупных промышленных предприятий, принимающих участие в приоритетном нацпроекте по повышению производительности труда на территории Пермского края.

¹ Чернышов Д. К вопросу о реализации нацпроекта по производительности в регионах России [Электронный ресурс]. URL: <https://algoritminfo.ru/archives/5816> (дата обращения: 05.12.2019).

² Кричевский Н. В России все еще хотят создать 25 млн современных рабочих мест. Почему это утопия? [Электронный ресурс] URL: <https://www.perm.kp.ru/daily/27069/4138529/> (дата обращения: 05.12.2019).

В процессе исследования применялась методология критического мышления и сравнительного анализа относительно прогнозных и фактических параметров реализации данного нацпроекта. Помимо этого, были задействованы методы компаративного анализа, анализа и синтеза информации, анализа статистических и экспертных данных.

Результаты и обсуждение

Структура приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» основывается на подходах, заложенных при успешном пилотировании в 2017–2018 гг. одноименной приоритетной федеральной программы¹. В соответствии с требованиями данной программы объектом государственного управления выступают региональные программы роста производительности труда и обеспечения занятости населения, которые должны были быть разработаны и реализованы в субъектах Российской Федерации. Во исполнение майского Указа президента России² вышеуказанная федеральная программа была трансформирована в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», состоящий из трех проектов, каждый из которых имеет свою целевую направленность.

Региональный проект роста производительности труда, реализуемый в Пермском крае, соответствует целям и структурному составу национального проекта². При этом он отличается специфичностью, что обусловлено региональными особенностями.

Пермский край — регион с высоким уровнем развития промышленности и диверсификации экономики. На территории края ведут бизнес такие известные промышленные корпорации, как «Лукойл», «Сибур», «Уралкалий», «Еврохим», «Пермские моторы», «Нестле». С 2017 г. в регионе наблюдается стабильный рост промышленного производства. В настоящее время в Пермском крае реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов на 390 млрд руб., создается порядка 6 тыс. новых рабочих мест.

В структуре валового регионального продукта (ВРП) наибольшую долю занимают обрабатывающая промышленность (33%) и добыча полезных ископаемых (18%). На долю оптовой и розничной торговли приходится 12% ВРП, по остальным видам деятельности доля в структуре ВРП не превышает 10%³. По объемам несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает 14-е место среди субъектов Российской Федерации, осуществляя поставки в 150 стран мира. Через активное участие в реализации национального проекта «Повышение производительности труда и обеспечение занятости» правительство Пермского края намерено увеличить объем экспорта к 2024 г. в 1,6 раза⁴.

С учетом вклада в ВРП для реализации нацпроекта в Пермском крае приори-

¹ Паспорт приоритетной программы «Производительность труда и обеспечение занятости». Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30.08.2017, протокол № 9 [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/lp/201819012> (дата обращения: 01.12.2019).

² Паспорт национального проекта «Производительность труда и обеспечение занятости». Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2019, протокол № 6 [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/info/35567/> (дата обращения: 01.12.2019).

³ Современное состояние и перспективы социально-экономического развития Пермского края. Аналитический вестник. 2018. № 21 [Электронный ресурс]. URL: <http://council.gov.ru/media/files/CO6EIGLv9fLfeZLhE5Nu3kTBLHPOvGhb.pdf> (дата обращения: 02.12.2019).

⁴ Новости Поволжья. URL: <http://www.interfax-russia.ru/Povoljje/main.asp?id=1081988&p=7> (дата обращения: 25.11.2019).

Рис. 1. Структура регионального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Пермском крае

Fig. 1. The structure of the regional project «Increasing productivity and supporting employment» in the Perm region

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Схема реализации политики роста производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Fig. 2. Implementation scheme of productivity policies at the participating enterprises of the national project «Labour Productivity and Employment support»

Источник: составлено авторами.

тетными определены виды экономической деятельности, связанные с производством:

- химических продуктов и химических веществ;
- готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования);
- транспортных средств;
- нефтепродуктов и кокса;
- машин и оборудования;
- пищевых продуктов;
- бумаги и бумажных изделий;
- электрического оборудования.

На рис. 1 представлен структурный состав регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемый в Пермском крае.

Для участия в указанном региональном проекте приглашаются предприятия, деятельность которых соответствует следующим критериям:

- предприятие юридически зарегистрировано на территории Пермского края;
- доля в уставном (складочном) капитале юридического лица, принадлежащая налоговым резидентам иностранных государств, не выше 25%;
- предприятие ведет деятельность, которая относится к несырьевым базовым отраслям экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство);
- годовая выручка предприятия находится в диапазоне от 400 до 30 000 млн руб.;
- предприятие выражает инициативу по повышению производительности бизнеса; подает заявку на участие в региональном проекте, подписанную генеральным директором; готово разрабатывать и внедрять в практику хозяйствования инструменты по повышению производительности труда.

Работа по реализации политики роста производительности труда на предприятии-

**Результаты промышленного аудита предприятий-участников
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в Пермском крае**

Table 1. The results of the industrial audit of the enterprises participating in the national project «Labour Productivity and Employment support» in the Perm region

Оцениваемый показатель	Уровень оценки показателя		
	Низкий	Средний	Высокий
Наличие производственной системы на предприятии: • количество предприятий с данным уровнем оценки, %; • пояснение к оценке показателя	19 система существует формально	27 система требует систематизации	54 система приближается к экспертному уровню
Потенциал к повышению производительности труда: • количество предприятий с данным уровнем оценки, %; • пояснение к оценке показателя	12 возможный рост показателя менее 1% в год	12 возможный рост показателя 1–5% в год	76 возможный рост показателя более 5% в год

Источник: составлено авторами на основе данных Проектного офиса регионального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Пермском крае.

яч-участниках регионального проекта организована непрерывно. Этот процесс начинается с комплексной диагностики предприятия и завершается внедрением конкретных мер, направленных на рост показателей производительности бизнеса (рис. 2).

На основании заявки предприятия об участии в региональном проекте организуется выездной промышленный аудит на предприятие, цель которого — оценить факторы, необходимые для обеспечения целевого роста производительности, а именно:

- существующую производственную систему;
- достигнутый уровень цифровизации производственной системы;
- потенциальные возможности предприятия к повышению производительности;
- присутствие элементов организационной структуры, на которые могут быть возложены полномочия и ответственность по внедрению прогрессивных инструментов роста производительности труда.

По результатам аудита Проектный офис регионального проекта (рис. 3) принимает решение о включении предприятия в проект и выбирает формат работы с ним. Для предприятий с годовой выручкой от 800 до 30 000 млн руб., с долей участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 25%, зарегистрированных на сайте «производительность.рф», рекомендуется участие в проекте под руководством АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), для предприятий с годовой выручкой от 400 до 30 000 млн руб. — под руководством Регионального центра компетенций (РЦК). Также предприятия могут самостоятельно реализовывать

Целевые показатели национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» для Пермского края на 2019–2024 гг.
Table 2. Targets of the national project «Labor productivity and employment support» for the Perm region for 2019–2024

Показатель	Значение показателя по годам					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых базовых отраслей экономики, % к предшествующему году	101,7	102,4	103,1	104,4	105,0	106,1
2. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	69	95	115	131	141	141
3. Прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях несырьевых базовых отраслей экономики по отношению к уровню производительности труда РФ, %	0,1	0,2	0,2	1,5	1,8	1,9
4. Удельный вес предприятий в общем количестве предприятий-участников национального проекта, которые достигли целевого значения показателей роста производительности труда, %	60,0	80,0	90,0	95,0	95,0	95,0
5. Количество сотрудников средних и крупных предприятий-участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда, чел. (нарастающим итогом)	675	935	1115	1275	1275	1375
6. Количество вовлеченных в реализацию национального проекта малых предприятий несырьевых базовых отраслей экономики, ед. (нарастающим итогом)	6	7	8	9	10	11
7. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повышение квалификации в целях повышения производительности труда, чел. (нарастающим итогом)	1031	2062	3093	4124	5155	6186
8. Создание РЦК, ед.	1	–	–	–	–	–

Источник: составлено авторами на основе паспорта регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае.

политику повышения производительности труда в соответствии с нормативно-методическими рекомендациями Проектного офиса нацпроекта, действующего в данном регионе.

Для организации сопровождения участников регионального проекта отбираются компании, которые соответствуют по трем критериям:

- обладают хорошо развитой, стандартизированной производственной системой с внедрением элементов цифровизации;
- отличаются высокими темпами роста производительности труда;
- готовы осуществлять всестороннюю поддержку предприятий-участников регионального проекта (консультации экспертов, целевое обучение, демонстрация эталонного производственного потока, организация публичных мероприятий).

В табл. 1 представлены итоги промышленных аудитов промышленных предприятий, принимавших участие в реализации регионального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» за 2017–2019 гг. Эти данные свидетельствуют о том, что Пермский край обладает значительным потенциалом роста производительности труда и может ориентироваться на достижение более высоких целевых ориентиров роста производительности труда, чем заявлено в национальном проекте для Российской Федерации в целом.

По результатам опроса руководителей предприятий-участников регионального проекта в Пермском крае выявлены пять ключевых проблем в сфере повышения производительности труда, на решение которых следует направить основные усилия при разработке и внедрении проектных мероприятий. К ним относятся: невыполнение производственных показателей (24% опрошенных указали на актуальность этой проблемы), низкая вовлеченность операторов в ежемесячное техническое обслуживание производственного оборудования (23%), низкая вовлеченность персонала в процесс организационных изменений (21%), большие потери на переналадку технологического процесса (17%), высокий уровень материально-технических запасов (15%).

В табл. 2 приведены целевые показатели нацпроекта применительно к Пермскому краю на текущий момент времени. Анализ данных табл. 2 показывает, что правительство Пермского края планирует динамично привлекать предприятия к участию в национальном проекте. Целевые региональные показатели производительности труда демонстрируют стабильный ежегодный рост. К окончанию срока реализации проекта количество предприятий-участников из числа представителей среднего и крупного несырьевого бизнеса, а также численность сотрудников таких предприятий, освоивших компетенции по повышению производительности труда, увеличатся более, чем в два раза. В 6 раз возрастет число работников промышленных предприятий, которые пройдут переподготовку и повысят профессиональную квалификацию в целях последующего роста производительности труда. Табл. 2 наглядно иллюстрирует основной вектор повышения производительности труда в Пермском крае — преимущественную ориентацию приоритетного национального проекта на предприятия среднего и крупного бизнеса, обладающие высоким потенциалом к трансформации производственных бизнес-процессов и росту производительности (табл. 1). Запланированное для участия в национальном проекте количество таких предприятий в 12,8 раз больше, чем число субъектов малого предпринимательства. Такое соотношение участников регионального проекта существенно повышает шансы на его успешное выполнение.

По двум целевым показателям Пермский край взял повышенные обязательства в сравнении с минимально возможными значениями, зафиксированными в паспорте национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Первый показатель — рост производительности труда на крупных и средних предприятиях не сырьевых базовых отраслей экономики — Пермский край будет стре-

Прирост производительности труда на предприятиях-участниках регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости–2018» в Пермском крае
 Table 3. Productivity gains at the participating enterprises of the regional project «Productivity and Employment Support 2018» in the Perm region

Предприятие — участник регионального проекта по повышению производительности труда	Годовой прирост производительности труда, %
ООО «Уралбумага»	23
ОАО «Суксунский оптико-механический завод»	11
АО «Сорбент»	12
АО «Медисорб»	5
ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»	24
АО «Пермский мукомольный завод»	5
Чайковский филиал АО «Газпром — Бытовые системы»	5
ОАО «Нытва»	5
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»	5
НПО «Искра»	36
АО «ПНППК»	14

Источник: составлено авторами по данным РЦК Пермского края и всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России–2019» ([Электронный ресурс]. URL: <http://www.up-pro.ru/specprojects/lidery/> (дата обращения: 20.09.2021)).

миться обеспечить на уровне 106,1% вместо 105%, как установлено в целом для Российской Федерации, а второй показатель — прирост производительности труда на этих предприятиях — на 1,9% вместо 1,8% в среднем для всех участников национального проекта. В масштабах Пермского края в ценах 2018 г. и с учетом действующих темпов роста объемов производства несырьевых базовых отраслей экономики даже такое незначительное превышение целевых показателей национального проекта приведет в 2024 г. к дополнительному выпуску продукции на 2640 млн руб.

По мнению авторов, фактическое исполнение целевых показателей национального проекта в Пермском крае к окончанию 2024 г. будет значительно выше запланированных значений. Данное предположение основывается на общих, достигнутых на сегодняшний день, результатах реализации национального проекта в регионе и данных статистической отчетности конкретных предприятий-участников проекта.

По фактическому выполнению установленных целевых показателей нацпроекта среди субъектов Российской Федерации Пермский край входит в число четырех лидеров вместе с республикой Татарстан, Тюменской и Нижегородской областями. В 2019 г. губернатор Пермского края в рамках Второго федерального форума «Производительность–360» был награжден как победитель в номинации «Самый активный регион»¹. На начало 2020 г. подписано 69 соглашений с промышленными предприятиями, которые выразили инициативу об участии в национальном проекте, из 141 запланированного до 2024 г. договора. Регион демонстрирует актив-

¹ Лучшие участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» получили награды // Официальный сайт ФЦК [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--b1aedfedwqdbfnzkf0oe.xn--p1ai/ru> (дата обращения: 10.12.2019).

Рис. 3. Организационный механизм реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае

Fig. 3. The organizational mechanism for the implementation of the national project «Labour Productivity and Employment support» in the Perm region

Источник: собственная разработка авторов.

ную динамику роста предпринимателей, вовлеченных в нацпроект. На территории Пермского края располагаются около 10% предприятий-участников нацпроекта.

Проектные мероприятия в Пермском крае ведутся по 4 основным направлениям.

1. Работа на производственных потоках по выстраиванию системы бережливого и быстро реагирующего производства.

2. Опережающее обучение и повышение квалификации персонала предприятий-участников проекта в области освоения инструментов роста производительности труда. Наиболее востребованы среди участников регионального проекта такие обучающие программы, как «Бережливое производство (LEAN)», «Управление изменениями» «Автоматизация и цифровизация производства», «Профессиональная подготовка по рабочим специальностям», «Инженерные компетенции», «Производственные компетенции», «Менеджмент качества».
3. Финансирование инновационных проектов предприятий из Фонда развития промышленности через программу льготных займов. Такие займы выдаются сроком до 5 лет в размере до 300 млн руб. под ставку 1% годовых. На получение льготных займов подано 16 заявок.
4. Подготовка предприятий к выходу на экспорт и заключению внешнеторгового контракта. Реализуется первая пилотная программа «Экспортный марафон», в которой участвуют пять предприятий.

В табл. 3 представлена выборка из 11 предприятий, участвующих в 2018 г. в региональном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в Пермском крае. В ней отражен годовой прирост производительности предприятий-участников проекта. Приведенные данные наглядно доказывают, что поставленный в национальном проекте целевой прирост производительности труда на 5% в год вполне реализуем. Более того, существует реальная возможность существенного перевыполнения данного показателя. Особо показателен в этом контексте опыт внедрения проекта повышения производительности труда на металлургическом предприятии ОАО «Нытва». Проект стартовал в декабре 2018 г., но уже за месяц предприятию удалось добиться запланированного прироста производительности труда на 5%. А в 2019 г. ОАО «Нытва» получило всероссийскую премию «Производительность труда: Лидеры промышленности России», обеспечив прирост производительности труда на 122%¹.

Для управления региональным проектом роста производительности труда в Пермском крае разработан и приведен в действие организационный механизм, представленный на рис. 3.

Стратегическое управление региональным проектом осуществляет Управляющий комитет, возглавляемый губернатором Пермского края.

Управляющий комитет выполняет следующие функции в процессе управления производительностью труда в регионе:

- принимает к рассмотрению информацию о результатах реализации проекта;
- осуществляет координацию деятельности различных участников регионального проекта;
- принимает отчетность о выполнении показателей нацпроекта в Пермском крае;
- рассматривает бюджет регионального проекта;
- запрашивает у ответственных лиц информационные материалы по вопросам, касающимся хода реализации нацпроекта на территории Пермского края;
- корректирует и согласовывает показатели, выполняемые предприятиями-участниками в ходе реализации регионального проекта;
- принимает решения, касающиеся снижения административных барьеров и изменения уровня стимулирования роста производительности труда;
- утверждает перечень пилотных предприятий-участников регионального проекта, претендующих на получение финансирования программ повышения производительности труда и переобучения работников;

¹ Итоги всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России–2019». URL: <http://www.up-pro.ru/specprojects/lidery/> (дата обращения: 10.12.2019).

- отстраняет от участия в региональном проекте предприятия, которые не выполняют установленные условия и целевые показатели регионального проекта.

Операционное управление региональным проектом является функцией Проектного офиса во главе с министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

К функциям Проектного офиса относятся:

- реализация организационно-технического обеспечения деятельности регионального Управляющего комитета;
- проведение мониторинга хода выполнения регионального проекта, оценки достигнутых результатов предприятий-участников проекта;
- проведение необходимых публичных мероприятий в рамках регионального проекта;
- разработка мер по совершенствованию регионального проекта и доведение их до Управляющего комитета;
- осуществляет подготовительную работу для разработки решения о включении (исключении) промышленных предприятий в региональный проект;
- по решению Управляющего комитета может выполнять и другие функции, связанные с реализацией нацпроекта по повышению производительности труда на территории Пермского края.

Для решения конкретных вопросов, связанных с реализацией регионального проекта на территории Пермского края, формируются рабочие группы. Состав рабочих групп не фиксирован, формируется в зависимости от специфики поставленной задачи. К работе в составе рабочих групп регионального проекта привлекаются представители министерства промышленности, предпринимательств и торговли, министерства социального развития, регионального фонда развития промышленности, фонда «Региональный фонд инжиниринга», Центра занятости населения, консалтинговых агентств, высших учебных заведений Пермского края. Сотрудники, включенные в состав рабочих групп, собирают и анализируют информацию, разрабатывают нужную документацию, устанавливают целевые показатели проекта, а также занимаются иными видами деятельности, необходимыми для успешного функционирования регионального проекта.

Конкретная деятельность, направленная на повышение производительности труда на предприятиях-участниках регионального проекта, осуществляется под руководством федерального или регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

По мнению авторов, опыт Пермского края по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» можно оценить как положительный, заслуживающий научного изучения и практического развития. Наблюдаемые за период реализации проекта позитивные эффекты выступают результатом грамотного и целеустремленного управления со стороны органов государственной власти Пермского края. В то же время достигнутый высокий прирост производительности труда является следствием активного применения на практике знаний и навыков, полученных сотрудниками промышленных предприятий в процессе опережающего обучения, которое проводилось по актуальным тематическим программам в рамках регионального проекта.

Однако наряду с отмеченными положительными результатами в ходе реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае наблюдались определенные сложности.

К проблемам федерального уровня относится проблема обеспечения достоверной оценки вклада регионов в достижение целевых показателей национального проекта. Получению объективных данных о выполнении национального проекта в регионе мешает несоответствие между двумя методиками расчета производительности труда, которые действуют в настоящее время. По одной методике,

Объемы финансирования национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в субъектах Приволжского федерального округа на 2019–2024 гг.

Table 4. Funding for the national project «Labor productivity and employment support» in the Volga federal district for 2019–2024

Субъекты Приволжского федерального округа-участники национального проекта	Источники финансирования, млн руб.		Превышение средств федерального бюджета над региональным, коэф.
	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	
Башкортостан (республика)	1106,4	150,4	7,35
Пермский край	390,4	240,3	1,62
Удмуртия (республика)	218,5	139,1	1,56
Самарская область	209,1	11,0	19,01
Мордовия (республика)	185,7	409,8	0,45
Чувашия (республика)	181,2	10,8	16,77
Татарстан (республика)	146,3	269,5	0,54
Саратовская область	103,2	5,5	18,76
Пензенская область	38,7	1,0	38,7

Источники: составлено авторами на основе данных института «ФедералПресс» (Нацпроект сомнений. Почему регионы ПФО не спешат вкладываться в производительность труда [Электронный ресурс]. URL: <https://fedpress.ru/article/2319722> (дата обращения: 20.09.2021)).

разработанной Министерством экономического развития России¹, рассчитывается производительность труда предприятий-участников региональных проектов «Производительность труда и поддержка занятости». Другая методика, утвержденная Президентом России, используется для оценки эффективности работы губернаторов². Необходимо включить в эти методики единые сквозные показатели оценки производительности труда, которые бы использовались и для определения результативности участия регионов в национальном проекте, и для оценки эффективности деятельности губернаторов. На дату запуска национального проекта методика оценки производительности труда в регионах вообще отсутствовала и до сих пор не внесена в паспорт проекта.

К проблемам, которые должны решаться на федеральном уровне, можно отнести также непропорциональность между объемом вложения федеральных средств и размером средств, которые выделяются самими регионами в рамках софинансирования региональных проектов «Производительность труда и поддержка занятости». По

¹ Приказ Минэкономразвития от 28 декабря 2018 г. № 748 «Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315668/ (дата обращения: 10.12.2019).

² Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=323451&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.727944926529239907372607554990825> (дата обращения: 10.12.2019).

результатам исследования, проведенного институтом «ФедералПресс»¹, российские регионы неохотно вкладывают собственные средства в реализацию национального проекта, предпочитая получать на эти цели финансирование из федерального бюджета.

В табл. 4 представлена выборка показателей объема финансирования субъектов Приволжского федерального округа, участвующих в реализации национального проекта по повышению производительности труда. Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что регионы планируют выделять средства из регионального бюджета на реализацию национального проекта несоразмерно объему федерального финансирования. Самые большие вложения из бюджета территории (409,8 млн руб.), превышающие более чем в два раза объем средств из федерального бюджета, будет вкладывать в национальный проект Мордовия, самые малые (1 млн руб.) — Саратовская область. Пермский край за анализируемый период получит 390,4 млн руб. из федерального бюджета и направит 240,3 млн руб. из регионального бюджета на цели реализации нацпроекта. Это достаточно активная финансовая позиция, которая, однако, не приносит региону никаких дополнительных экономических привилегий со стороны федеральных властей.

По мнению авторов, для предприятий — участников нацпроекта в тех регионах, которые активно вкладывают средства регионального бюджета для достижения целевых показателей прироста производительности труда, целесообразно задействовать механизмы дополнительного стимулирования: установить более высокий процент снижения величины федеральных налогов, более высокий лимит льготных кредитов по линии Фонда развития промышленности, более привлекательный механизм субсидирования ставок по кредитам и др. В настоящее время дифференцированные меры поддержки предприятий-участников нацпроекта для регионов с различной степенью предпринимательской и финансовой активности на федеральном уровне не разработаны. Дифференцировать предлагается региональные меры поддержки национального проекта, для чего планируется запустить пилотный проект, направленный на предоставление налоговых преференций для предприятий — участников проекта по повышению производительности труда².

К проблемам регионального уровня следует прежде всего отнести проблемы, затрагивающие кадровую составляющую нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемого на территории Пермского края. Для достижения более высокого прироста производительности труда на предприятиях-участниках проекта запланировано обучение управленческих кадров. Оно, преимущественно, осуществляется с применением технологий обучения действием. А это означает, что процесс обучения сотрудников предприятий новым знаниям и компетенциям усложнился и приобрел новые аспекты. В условиях реализации политики роста производительности труда от работников структурных подразделений предприятия потребовался более высокий уровень знаний о системах и функциях менеджмента, об особенностях построения, трансформации и взаимодействия основных бизнес-процессов организации. Данную проблему в Пермском крае решают с помощью курсов повышения квалификации по теории и практике менеджмента, которые организуются для сотрудников предприятий-участников нацпроекта.

Следующая проблема, связанная с реализацией нацпроекта в Пермском крае, — это слабо развитая координация деятельности производственных подразделений,

¹ Нацпроект сомнений. Почему регионы ПФО не спешат вкладываться в производительность труда [Электронный ресурс]. URL: <https://fedpress.ru/article/2319722> (дата обращения: 10.12.2019).

² Новости ТАСС. Финансирование нацпроекта по производительности труда [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6099798> (дата обращения: 15.12.2019).

а также служб аппарата управления предприятием в процессах разработки и внедрения программ организационных изменений для целей роста производительности труда. Далеко не все менеджеры на предприятиях-участниках нацпроекта способны эффективно выстраивать коммуникации между сотрудниками разных уровней и звеньев организационной структуры, что приводит к снижению оперативности и эффективности разрабатываемых решений. Для решения отмеченной проблемы предлагается дополнить промышленный аудит, реализуемый при отборе предприятий Пермского края для участия в региональном проекте, процедурой диагностики процессов координации различных отделов, служб и структурных подразделений организации. По результатам аудита необходимо выдавать предприятиям рекомендации по повышению уровня координации управленческой и производственной деятельности, контролировать, как они выполняются.

Третья проблема регионального уровня связана с появлением сопротивления со стороны как руководящих, так и рядовых работников предприятий, реализующих нацпроект. Инновационные преобразования, внедряемые для обеспечения роста производительности, зачастую связаны с передачей инициативы, власти и ответственности за результаты работы нижним уровням в организационной иерархии, что обычно противоречит сложившейся практике хозяйствования на большей части предприятий. При этом у руководителей и подчиненных формируются взаимные претензии друг к другу. Чаще всего высшие руководители отмечают нежелание сотрудников брать на себя дополнительные обязанности и повышенную ответственность в связи с необходимостью реализации проектов роста производительности труда, а рядовые работники жалуются на слабую поддержку со стороны руководства при решении сложных вопросов, возникающих при выполнении показателей нацпроекта. Для решения указанной проблемы в проекты повышения производительности труда, реализуемых на предприятиях, необходимо включать меры, направленные на создание мотивации персонала к активному освоению новых трудовых функций и компетенций, а также на пересмотр существующей системы властных полномочий, обязанностей и ответственности, что будет способствовать повышению эффективности проводимых организационных преобразований [18].

Теоретическая значимость проведенного исследования проявляется в углублении знаний об особенностях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на региональном уровне, в систематизации сведений о результатах реализации национального проекта на уровне субъектов Российской Федерации, уточнении проблематики роста производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта, а также выработке рекомендаций по их решению.

Практическая значимость исследования проявляется в возможности применения результатов исследования для корректировки хода реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Пермском крае, распространении позитивного опыта Пермского края на предприятия других субъектов Российской Федерации, принимающих участие в данном приоритетном проекте.

Выводы

Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» имеет важное стратегическое значение для проведения модернизации экономики страны, стимулирования инновационной активности регионов и промышленных предприятий.

По мнению авторов, в Пермском крае существуют все предпосылки для своевременного и эффективного выполнения показателей принятого регионального проекта по повышению производительности труда. Регион является одним из лидеров роста производительности в рамках нацпроекта. Вместе с тем, у крупных и средних про-

мышленных предприятий, функционирующих на территории Пермского края, имеется значительный неиспользованный потенциал роста производительности труда, мобилизация которого могла бы привести к еще более высоким проектным результатам.

Опыт реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Пермского края оценивается по результатам исследования как преимущественно позитивный с наличием некоторых проблемных зон, которые требуют корректирующего регулирующего воздействия со стороны федеральной и региональной власти. На основании проведенного анализа авторами сформулированы три перспективных направления развития практики реализации данного нацпроекта в Пермском крае.

1. Увеличение целевого показателя по приросту производительности труда для регионального проекта Пермского края как минимум в два раза по сравнению со средним показателем для России в целом (5%), утвержденном в паспорте национального проекта.
2. Получение более значимых экономических преференций для предприятий-участников регионального проекта в Пермском крае по федеральной составляющей механизма стимулирования национального проекта.
3. Включение дополнительных мероприятий в региональные программы повышения производительности труда для предприятий — участников нацпроекта, направленных на повышение квалификации персонала в сфере классического и современного менеджмента, внедрение действенных методов повышения уровня координации совместной работы по достижению целей национального проекта, стимулирование персонала к быстрому освоению и практическому применению новых инструментов роста производительности в деятельности предприятия.

Результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательских и экспертных организациях — при обосновании направлений и показателей масштабных программ и проектов развития экономики страны, а также в проектных офисах и органах государственной власти и управления — при планировании и корректировке показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионах.

Благодарности

Авторы выражают благодарность и глубокую признательность первому заместителю министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Дегтяревой Елене Владимировне за практические советы и ценные замечания при работе над данной статьей.

Литература

1. Балацкий Е. В., Екимова Н. А. Россия в мировой системе производительности труда // Мир новой экономики. 2019, № 13 (3). С. 1428–1441.
2. Бельчик Т. А. Производительность труда: состояние и резервы роста // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2019. № 1(35). С. 219–225.
3. Богатырева И. В., Кожухова Н. В., Железникова Е. П. Анализ современного состояния производительности труда в России // Экономика труда. 2018. № 5 (3). С. 683–698.
4. Большаков С. О практиках проектного управления: опыт стран центральной и восточной Европы // Общество и экономика. 2018. № 9. С. 33–43.
5. Горелов Н. А., Кораблева О. Н. Проблемы производительности в контексте формирования наукоемкой цифровой экономики // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 19. С. 2749–2758.
6. Горелов Н. А., Кораблева О. Н., Литун В. В., Синов В. В. Производительность труда в контексте развития экономики Санкт-Петербурга // Современные технологии управления.

2015. № 5 (53) [Электронный ресурс]. URL: <https://sovman.ru/article/5302/> (дата обращения: 05.12.2019).
7. Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Национальные проекты России: региональное измерение // ЭТАП: Экономическая теория. Анализ. Практика. 2019. № 1. С. 37–53.
 8. Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Национальный проект по производительности труда: ключ «экономического рывка» для России // ЭТАП: Экономическая теория. Анализ. Практика. 2019. № 3. С. 28–41.
 9. Костарева Л. В. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации: проблемы и перспективы // Общество, экономика, управление. 2018. Т. 3, № 1. С. 37–43.
 10. Попов Д. А., Тинякова В. И. «Бережливое производство» как драйвер социально-экономического развития региона // Научный результат. Экономические исследования. 2019. № 5 (1). С. 52–59.
 11. Селезнева Т. О. Проблемы повышения производительности труда // Экономика и предпринимательство. 2015. № 5–1 (58). С. 896–899.
 12. Тяглов С. Т., Такмашева И. В. Развитие бережливого производства в условиях трансформации региональной экономики // Journal of economic regulation. 2019. № 10 (4). С. 107–119.
 13. Чернопятов А. М. К вопросу производительности труда в Российской Федерации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 7 (12А). С. 131–144.
 14. Шаронина Л. В., Катаева Т. М. Повышение производительности труда на промышленных предприятиях Ростовской области: возможные пути решения проблемы // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». 2018. № 4 [Электронный ресурс]. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2018/5479 (дата обращения: 01.12.2019).
 15. Шолин Ю. А., Мартояс М. А. Политика Краснодарского края в сфере производительности труда // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. № 9 (2). С. 34–38.
 16. Щербаков А. И. Государственное регулирование производительности труда в современной России // Горизонты экономики. 2016. № 6 (32). С. 18–23.
 17. Khamidullina A. M., Puryaev A. S. Study of «lean production» technology application at domestic and foreign enterprises // Academy of Strategic Management Journal. 2016. N 15 (1). P. 61–66.
 18. Nelson S. A., Yeo R. K. Action learning for middle manager development: the case of an Australian state-based large organization // International Journal of Human Resources Development and Management. 2012. N 12 (4). P. 292–307.
 19. Rusanovskiy V. A., Markov V. A. Employment and Labor Productivity in Macrorregions of Russia: Spatial Interdependence // Studies on Russian Economic development. 2017. Vol. 29. Is. 2. P. 135–143.
 20. Simonova M. V., Bogatyreva I. V., Ilyukhina L. A., Klopova O. V., Cuzhova O. A. Application of Information Technologies in Labor Rationing at the Russian Enterprises. // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. N 15 (23). P. 741–753.

Об авторах:

Александрова Татьяна Васильевна, доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории; доцент кафедры менеджмента Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; atvpsu@yandex.ru

Попов Виктор Леонидович, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермь, Российская Федерация), доктор технических наук, профессор; pku06@mail.ru

References

1. Balatsky E. V., Ekimova N. A. Russia in the world productivity system // World of the new economy [Mir novej ekonomiki]. 2019. N 13 (3). P. 1428–1441 (In rus)
2. Belchik T. A. Productivity: State and growth reserves // Human science: human ities [Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya]. 2019. N 1 (35). P. 219–225. (In rus)
3. Bogatyreva I. V., Kozhukhova N. V., Yelezhnikova E. P. Analysis of the current state of productivity in Russia // Labour economy [Ekonomika truda]. 2018. N 5 (3). P. 683–698. (In rus)
4. Bolshakov S. O. On the practices of project management: the experience of central and eastern Europe // Society and the economy [Obshchestvo i ekonomika]. 2018. N 9. P. 33–43. (In rus)

5. Gorelov N. A., Korableva O. N. Productivity Problems in the context of the formation of a science-intensive digital economy // Russian entrepreneurship [Rossijskoe predprinimatel'stvo]. 2017. Vol. 18. N 19. P. 2749–2758. (In rus)
6. Gorelov N. A., Korableva O. N., Litun V. V., Sinov V. V. Productivity in the context of the development of the economy of St. Petersburg // Modern management technology [Sovremennye tekhnologii upravleniya]. 2015. N 5 (53) [Electronic source]. URL: <https://sovman.ru/article/5302/> (accessed: 12.03.2019). (In rus)
7. Ivanov O. B., Buchwald E. M. National Projects of Russia: Regional Dimension // ETAP: Economic theory. Analysis. Practice [ETAP: Ekonomicheskaya teoriya. Analiz. Praktika]. 2019. N 1. P. 37–53. (In rus)
8. Ivanov O. B., Buchwald E. M. National Productivity Project: the key to the «economic spurt» for Russia // ETAP: Economic theory. Analysis. Practice [ETAP: Ekonomicheskaya teoriya. Analiz. Praktika]. 2019. N 3. P. 28–41. DOI: 10.24411/2071-6435-2019-10078 (In rus)
9. Kostareva L. V. Implementation of priority national projects in the Russian Federation: problems and prospects // Society, economy, governance [Obshchestvo, ekonomika, upravlenie]. 2018. Vol. 3, N 1. P. 37–43. (In rus)
10. Popov D. A., Tinyakova V. I. «Preventive production» as a driver of socio-economic development of the region // The scientific result. Economic research [Nauchnyj rezul'tat: ekonomicheskie issledovaniya]. 2019. N 5 (1). P. 52–59. (In rus)
11. Selezneva T. O. Problems of increasing productivity // Economy and entrepreneurship [Ekonomika i predprinimatel'stvo]. 2015. N 5–1 (58). P. 896–899. (In rus)
12. Tyaglov S. T., Takmasheva I. V. Development of lean production in the context of the transformation of the regional economy // Journal of economic regulation. 2019. N 10 (4). P. 107–119. (In rus)
13. Chernopyatov A. M. To the issue of productivity in the Russian Federation // Economy: yesterday, today, tomorrow [Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra]. 2018. N 7 (12A). P. 131–144. (In rus)
14. Sharonina L. V., Katayeva T. M. Increased productivity at industrial plants in rostov region: possible solutions to the problem // Electronic Scientific Journal «Don's Engineering Gazette» [«Inzhenernyj vestnik Dona»]. 2018 [Electronic source]. N 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5479 (accessed: 01.12.2019). (In rus)
15. Sholin Y. A., Martoyas M. A. Politics of the Krasnodar Region in the field of productivity // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. N 9 (2). P. 34–38. (In rus)
16. Scherbakov A. I. State Regulation of Productivity in Modern Russia // Economic horizons [Gorizonty ekonomiki]. 2016. N 6 (32). P. 18–23. (In rus)
17. Khamidullina A. M., Puryaev A. S. Study of «lean production» technology application at domestic and foreign enterprises // Academy of Strategic Management Journal. 2016. N 15 (1). P. 61–66.
18. Nelson S. A., Yeo R. K. Action learning for middle manager development: the case of an Australian state-based large organization // International Journal of Human Resources Development and Management. 2012. N 12 (4). P. 292–307.
19. Rusanovskiy V. A., Markov V. A. Employment and Labor Productivity in Macroeconomies of Russia: Spatial Interdependence // Studies on Russian Economic development. 2017. Vol. 29. Is. 2. P. 135–143.
20. Simonova M. V., Bogatyreva I. V., Ilyukhina L. A., Klopova O. V., Cuzhova O. A. Application of Information Technologies in Labor Rationing at the Russian Enterprises // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. N 15 (23). P. 741–753.

About the authors:

Tatyana V. Alexandrova, Associate Professor of the Department of World and Regional Economics, Economic Theory; Associate Professor at the Management Department of Perm State National Research University (Perm, Russian Federation), Candidate of Science (Economics), Associate Professor, atvpsu@yandex.ru

Viktor L. Popov, Professor at the Department of Management and Marketing, Perm National Research Polytechnic University (Perm, Russian Federation Russia), Doctor of Science (Tech.), Professor, pku06@mail.ru